

GERMÁN ORDUNA
(1926-1999)

El 15 de diciembre se cumplen 25 años de la partida de Germán Orduna, nuestro fundador y maestro. En estos días (tiempos recios, diría Santa Teresa de Ávila) nos han venido a la memoria sus consejos certeros, su compromiso intelectual, su profundo amor por nuestro país. En el homenaje que meses atrás le realizó la Universidad Católica Argentina (un lugar en el que le gustaba encontrarse con amigos y colegas en las célebres Jornadas de Literatura Española Medieval), todos los expositores coincidimos en destacar su particular confianza en los jóvenes, sobre todo, en aquellos en los que sabía reconocer la semilla de un futuro investigador.

Si hubiera que definir qué pudo haber movido con tanta convicción a Germán Orduna para animarse a emprender la fundación del SECRET y la creación de la revista *Incipit* (en tiempos siempre ásperos y complejos), podríamos decir que fue, ante todo, su amor a la Argentina y su deseo de dejar una obra perdurable, sólida, que diera sentido a su vida, y que posicionara a nuestro país en una disciplina de la que había estado prácticamente ausente. Supo dejarle a su Patria un legado trascendente, y a la vez, un mensaje para las futuras generaciones: la firme decisión de “hacer” (a pesar de las circunstancias adversas), la fuerza de voluntad para superar dificultades, la perseverancia para no dejarse vencer por el desánimo, por las burocracias invalidantes o por “la ignorancia diplo-

mada” (como diría Leopoldo Marechal), la determinación y la energía para formar discípulos que mantuvieran su obra en pie.

En esta oportunidad hemos querido recordarlo de una manera sencilla y afectuosa y, antes que la formalidad de un obituario, nos ha parecido más vital compartir con los lectores de *Incipit* sus propias palabras, rescatadas gracias a la atinada previsión de Juan Fuentes.

Se trata de una de las últimas conferencias que pronunció en Buenos Aires, en el marco de la Conmemoración por el IX° centenario de la muerte del Cid. En aquella oportunidad, la Biblioteca Nacional organizó la exhibición de la película italo-estadounidense *El Cid* (1961) dirigida por Anthony Mann, producida por Samuel Bronston y protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren en los papeles principales.

Germán Orduna, por entonces máxima autoridad sobre literatura medieval española en nuestro país, fue invitado a dictar esta conferencia para un público amplio y no especializado. Quienes estuvimos presentes aquella tarde fría de fines de julio de 1999, aún recordamos la atención y el asombro de un auditorio repleto, cautivado por ese lector inigualable, que recitaba con fervor las tiradas del *Cantar* o los versos asonantados del romancero. Pasaron los años y sigue siendo, entre nosotros, “presencia”; tanto, que podemos decir, como su admirado don Juan Manuel: “Murió el omne, mas non murió el su nombre”.

MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY

RODRIGO DÍAZ DE VIVAR: PERSONAJE HISTÓRICO
Y HÉROE LEGENDARIO

GERMÁN ORDUNA

La Biblioteca Nacional de Buenos Aires ha querido conmemorar con esta conferencia el IX Centenario de la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar, ocurrida en Valencia en julio del año de Cristo 1099, y con la exhibición previa de la película norteamericana que hace cuatro décadas actualizó las hazañas de Mio Cid entre el gran público.

Recuerdo que por esos años comenzaba yo mi especialización en literatura española medieval y no aceptaba una Doña Ximena encarnada por Sofía Loren, la famosa “pizzaiola” de las comedias italianas, y que el conde García Ordoñez fuera presentado por la figura italianísima de Raf Vallone. Charlton Heston, que había tenido el rol de Ben Hur y Moisés, por su mesura y prestancia, me resultaba tolerable personificando a Mio Cid. Vi entonces la película con prevención y cierta intolerancia. ¿Cómo pudo prestarse don Ramón Menéndez Pidal, en su gloriosa ancianidad, a aparecer como asesor literario del director Samuel Bronston? En los periódicos se había publicado una foto con Menéndez Pidal sentado observando un desfile de guerreros castellanos y cetreros que portaban en el puño las aves de caza.

La reconstrucción de palacios y ambientes cortesanos era antihistórica, y la historia narrada era un “pastiche” conformado por hechos históricamente comprobables, la historia contada en el PMC y episodios legendarios del poema de las *Mocedades de Rodrigo*. No obstante, al

terminar la exhibición del “film”, que he visto después en varias oportunidades, tuve la explicación de por qué el sabio don Ramón no había tenido reparos en propiciar la filmación de esta película que, sin ser una obra maestra, ha quedado como un clásico visual para la vida de Mio Cid. Al final de la exposición volveré sobre esta explicación.

Hace dos semanas (entre el 12 y el 16 de julio de este año 99) celebrábamos en Burgos-Vivar el IX Centenario de la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como Mio Cid, que termina sus días como Señor de Valencia la Mayor, sobre las costas del Levante hispánico. Estaban bajo su dominio o influencia desde los límites del Condado de Barcelona y del Emirato de Zaragoza, al Norte, hasta el cabo de Demia al Sur.

Mio Cid se reconocía vasallo del rey de Castilla, don Alfonso VI y había creado el Obispado de Valencia para don Jerónimo de Perigord, clérigo de origen francés, de la orden de Cluny, que la casa de Castilla había introducido en Navarra, Castilla y León desde mediados del siglo XI y con ellos la reforma litúrgica romana que suplantó a la liturgia mozárabe.

Rodrigo Díaz de Vivar fue un infanzón castellano, heredado en tierras de Vivar, lugar a 10 km al Norte de Burgos, donde parece que nació hacia 1040, del linaje de los Condes de Castilla. Se crió en la corte del rey don Fernando I de Castilla y de León, quien dividió el reino entre sus tres hijos, Sancho II de Castilla, Alfonso VI de León y García de Galicia; las dos hijas mujeres, Urraca y Elvira fueron señoras de ciudades y monasterios, según era costumbre heredar a las hijas solteras. Todos estos personajes estuvieron vinculados a la historia personal de Rodrigo Díaz quien fue amigo y alférez –es decir, portaestandarte– del rey don Sancho II y lo sirvió fielmente hasta su asesinato ante las murallas de Zamora en 1072, cuando sitiaba a su hermana doña Urraca. Es que don Sancho no respetó la partición de los reinos hecha por su padre, y a los dos años de la muerte del rey don Fernando en 1067, ya estaban en pugna los tres hermanos: García cayó en prisión, Alfonso

debió huir a refugiarse en el reino moro de Toledo y Sancho quedó en poder del Norte de España, desde La Rioja a Galicia.

Doña Urraca, la hermana mayor, que amaba especialmente a su hermano don Alfonso exiliado en Toledo, intrigaba desde Zamora para la restauración de Alfonso en León. Sancho fue a someterla, sitiando la ciudad de Zamora, y con él estaba Rodrigo Díaz de Vivar, su alférez, que contaba entonces con unos treinta años.

Apenas apuntamos los rasgos históricos de Rodrigo, rescatados de Crónicas y documentos, su historia se nos presenta iluminada por la poesía de los cantares de gesta y por el romancero. El *Cantar del Cerco de Zamora* dio pie a la serie de romances tradicionales que recuerdan episodios del asedio y de la muerte del rey don Sancho.

La tradición romancística embelleció el breve reproche de doña Urraca al Rodrigo, colaborador de don Sancho en el sitio, creando la nostalgia de unos amores juveniles entre la infanta y Rodrigo.

–Afuera, afuera, Rodrigo, el soberbio castellano,
 Acordársete debría de aquel tiempo ya pasado
 Cuando fuiste caballero en el altar de Santiago,
 Cuando el rey fue tu padrino, tú, Rodrigo, el ahijado:
 mi padre te dio las armas, mi madre te dio el caballo,
 yo te calcé las espuelas porque fueses más honrado:
 que pensé casar contigo, no lo quiso mi pecado,
 casaste con Jimena Gómez, hija del conde Lozano:
 con ella hubiste dineros, conmigo hubieras estado.
 Bien casaste tú, Rodrigo, muy mejor fueras casado;
 Dejaste hija de rey por tomar de su vasallo.–
 –Si os parece, mi señora, bien podemos desligallo.–
 –Mi ánima penaría si yo fuese en discrepallo.–
 –Afuera, afuera, los míos, los de a pie y de a caballo,
 pues de aquella torre mocha una vira me han tirado.

No traía el hasta hierro, el corazón me ha pasado,
ya ningún remedio siento sino vivir más penado.–

El romancero tradicional conservó también el recuerdo de la impotencia de Rodrigo para capturar a Vellido Dolfos, el asesino del rey don Sancho

–Rey don Sancho, rey don Sancho, no digas que no te aviso,
Que del cerco de Zamora un traidor había salido:
Vellido Dolfos se llama, hijo de Dolfos Vellido,
a quien él mismo matara y después echó en el río.
Si te engaña, rey don Sancho, no digas que no lo digo.–
Oídolo ha el traidor, ígran enojo ha recibido!
Fuese donde estaba el rey; de aquesta suerte le ha dicho:
–Bien conocedes, señor, el malquerer y homecillo
que el malo de Arias Gonzalo y sus hijos han conmigo:
en fin, hasta tu real agora me han perseguido:
esto, porque les reptaba que estorbaban tu partido,
que otorgase doña Urraca a Zamora en tu servicio.
Agora que han bien mirado como está bien entendido
Que tu prendas a Zamora por el postigo salido,
Trabajan buscar tu daño dañando el crédito mío.
Si me quieres por vasallo, serviréte sin partido.–
El buen rey siendo contento, díjole: –Muéstrame, amigo,
Por donde tome a Zamora, que en ella serás tenido
Mucho más que Arias Gonzalo que la manda con desvío.–
Besóle el traidor la mano, en gran poridad le dijo:
–Vámonos tú y yo, señor, solos, por no hacer bullicio,
verás lo que me demandas, y ordenarás tu partido
donde se haga una cava, y lo que manda mi aviso.
Después con ciento de a pie matar las guardas me obligo,
Y se entrarán tus banderas guardándoles el postigo.–
Otro día de mañana cabalga Sancho y Vellido,

El buen rey en su caballo, y Vellido en su rocino:
Juntos van a ver la cerca, solos a ver el postigo.
Desde el rey lo ha rodeado saliérase cabe el río,
Do se hubo de apearse por necesidad que ha habido.
Encomendóle un venablo a ese malo de Vellido:
Dorado era y pequeño, que el rey lo traía consigo.
Arrojóselo el traidor, malamente lo ha herido;
Pasóle por las espaldas, con la tierra lo ha cosido.
Vuelve riendas al caballo a más correr al postigo.
La causa de la corrida le demandaba Rodrigo,
El cual dicen de Vivar: el malo no ha respondido.
El Cid apriesa cabalga: sin espuelas lo ha seguido:
Nunca le pudo alcanzar, que en la ciudad se ha metido.
Que le metan en prisión doña Urraca ha proveído:
Guárdale Arias Gonzalo para cuando sea pedido.
Tornóse el Cid con coraje, como no prendió a Vellido,
Maldiciendo al caballero que sin espuelas ha ido.
No sospecha tal desastre, cuida ser otro el delito,
Que si lo que era creyera, bien defendiera el postigo
Hasta vengar bien la muerte del rey don Sancho el querido.

La *Historia Silense*, el *Cronicón Compostelano* y la crónica en general, señalaron la muerte del rey don Sancho como obra de traición, y la lápida latina del sepulcro del rey en Oña asigna su muerte a intrigas de su hermana doña Urraca.

Rex iste occisus est proditore consilio sororis suae Urracae

Nuevamente la versión tradicional del romance de la muerte del rey don Sancho perpetúa poéticamente la terrible incriminación

–¡Rey don Sancho, rey don Sancho!, no digas que no te aviso
 que de dentro de Zamora un alevoso ha salido:
 llámase Vellido Dolfos, hijo de Dolfos Vellido,
 cuatro traiciones ha hecho, y con ésta serán cinco.
 Si gran traidor fue el padre, mayor traidor es el hijo.–
 Gritos dan en el real: –¡A don Sancho han mal herido:
 Muerto le ha Vellido Dolfos, gran traición ha cometido!–
 Desde que le tuviera muerto, metióse por un postigo,
 Por las calles de Zamora va dando voces y gritos:
 –Tiempo era, doña Urraca, de cumplir lo prometido!–

El regreso del rey don Alfonso VI, dueño ahora de La Rioja, Castilla, León y Galicia, debió ser duro para el fiel partidario del asesinado don Sancho.

La tradición cronística y la del romancero asigna a Rodrigo la aplicación de una antigua costumbre goda: el rey entrante debía jurar no haber tenido parte en la muerte de su antecesor. La leyenda poética pone en boca de Rodrigo la terrible fórmula:

En sancta Gadea de Burgos, do juran los hijosdalgo,
 Allí le toma la jura el Cid al rey castellano.
 Las juras eran tan fuertes, que al buen rey ponen espanto;
 Sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo:
 –Villanos te maten, Alonso, villanos, que no hidalgos,
 de las Asturias de Oviedo, que no sean Castellanos;
 mántente con aguijadas, no con lanzas ni con dardos;
 con cuchillos cachicuernos, no con puñales dorados;
 abarcas traigan calzadas, que no zapatos con lazo;
 capas traigan aguaderas, no de contray, ni frisado;
 con camisones de estopa, no de holanda, ni labrados;
 caballeros vengán en burras, que no en mulas ni en caballos;
 frenos traigan de cordel, que no cueros fogueados.
 Mántente por las aradas, que no en villas ni en poblado,

Sáquente el corazón por el siniestro costado,
Si no dijeres la verdad de lo que te fuere preguntado,
Si fuiste ni consentiste en la muerte de tu hermano.–
Jurado había el rey, que en tal nunca se ha hallado;
Pero allí hablara el rey malamente y enojado:
–Muy mal me conjuras, Cid, Cid, muy mal me has conjurado;
mas hoy me tomas la jura, mañana me besarás la mano.–
–Por besar mano de rey no me tengo por honrado;
porque la besó mi padre me tengo por afrentado.–
–Vete de mis tierras, Cid, mal caballero probado,
y no vengas más a ellas desde este día en un año.–
–Pláceme, dijo el buen Cid, pláceme, dijo, de grado,
por ser la primera cosa que mandas en tu reinado.
Tú me destierras por uno, yo me destierro por cuatro.–
Ya se parte del buen Cid, sin al rey besar la mano,
Con trescientos caballeros; todos eran hijosdalgo;
Todos son hombres mancebos, ninguno no había cano.
Todos llevan lanza en puño y el hierro acicalado,
Y llevan sendas adargas, con borlas de colorado;
Mas no le faltó al buen Cid adonde asentar su campo.

Aunque pueda suponerse que la posición de Rodrigo Díaz en la corte de Alfonso VI fue difícil, la realidad histórica lo presenta firmando documentos reales junto con magnates leoneses. Don Alfonso propicia su casamiento en julio de 1074 con Jimena Díaz, hija del Conde de Oviedo y nieta del rey Alfonso V de León, doncella de la más alta alcurnia leonesa. Con esto cumplía Alfonso VI su política de aproximación entre nobles castellanos y leoneses. Rodrigo y Jimena están en el séquito real durante la visita regia del mismo año a Oviedo. Al nacer Diego, el primogénito del Cid y de Jimena –nunca mencionado en la tradición legendaria– el rey otorga el privilegio de exención de impuestos a todas las heredades de Rodrigo Díaz de Vivar.

La realidad histórica contradice la fabulosa historia de los motivos del casamiento del Cid con Jimena, que recuerda el romance de *Día era de los Reyes*. La *Crónica General de 1344* y el *Cantar de Rodrigo* (c. 355-400) cuentan que la casa de Vivar se enemistó con don Gómez, conde de Gormaz, y que en una lid Rodrigo mató al conde. Su hija Jimena se presenta al rey y le pide, según antigua costumbre, que compense con el matrimonio la pérdida de su padre. La anécdota no tiene el menor fundamento histórico, pero tuvo fortuna literaria. Guillén de Castro escribió la comedia *Las mocedades del Cid* que dio origen al *Le Cid* de Corneille.

Día era de los Reyes, día era señalado,
 Cuando dueñas y doncellas al rey piden aguinaldo,
 Sino es Jimena Gómez, hija del conde Lozano,
 Que puesta delante el rey desta manera ha hablado:
 –Con mancilla vivo, rey, con ella vive mi madre;
 cada día que amanece veo quien mató a mi padre
 caballero en un caballo y en su mano un gavlán;
 otra vez con un halcón que trae para cazar,
 por me hacer más enojo cébalo en mi palomar:
 con sangre de mis palomas ensangrentó mi brial.
 Enviéselo a decir, envióme a amenazar
 Que me cortará mis haldas por vergonzoso lugar,
 Me forzará mis doncellas casadas y por casar;
 Matárame un pajecico so haldas de mi brial.
 Rey que no hace justicia no debía de reinar,
 Ni cabalgar en caballo, ni espuela de oro calzar,
 Ni comer pan a manteles, ni con la reina holgar,
 Ni oír misa en sagrado, porque no merece más.–
 El rey que aquesto oyera comenzara de hablar:
 –¡Oh válame Dios del cielo! ¡quírame Dios aconsejar!:
 si yo prendo o mato al Cid, mis Cortes se volverán;
 y si no hago justicia, mi alma lo pagará.–

–Tente las tus Cortes, rey, no te las revuelva nadie,
 al Cid que mató a mi padre dámelo tú por igual,
 que quien tanto mal me hizo sé que algún bien me hará.–
 Entonces dijera el rey, bien oiréis lo que dirá:
 –Siempre lo oí decir, y agora veo que es verdad,
 que el seso de las mujeres que no era natural:
 hasta aquí pidió justicia, ya quiere con él casar.
 Yo lo haré de buen grado, de muy buena voluntad;
 Mandarle quiero una carta, mandarle quiero llamar.–
 Las palabras no son dichas, la carta camino vae,
 Mensajero que la lleva dado la había a su padre.
 –Malas mañas habéis, conde, no vos la quiero quitare,
 que cartas que el rey vos manda no me las queréis mostrare.–
 –No era nada, mi hijo, sino que vades alláe,
 quedávós aquí, hijo, yo iré en vuestro lugare.–
 –Nunca Dios atal quisiese ni santa María lo mande,
 sino que adonde vos fuéredes que vaya yo adelante.–

Del mismo modo, el romancero tradicional, inspirándose en las *Mocedades de Rodrigo*, había creado el mito del enfrentamiento juvenil y desorbitado de Rodrigo y el rey Alfonso VI.

Cabalga Diego Laínez al buen rey besar la mano;
 Consigo se los llevaba los trescientos hijosdalgo.
 Entre ellos iba Rodrigo el soberbio castellano;
 Todos cabalgan a mula, sólo Rodrigo a caballo;
 Todos visten oro y seda, Rodrigo va bien armado;
 Todos espadas ceñidas, Rodrigo estoque dorado;
 Todos con sendas varicas, Rodrigo lanza en la mano;
 Todos guantes olorosos, Rodrigo guante mallado;
 Todos sombreros muy ricos, Rodrigo casco afilado,

Y encima del casco lleva un bonete colorado.
Andando por su camino, unos con otros hablando,
Allegados son a Burgos; con el rey se han encontrado.
Los que vienen con el rey entre sí van razonando;
Unos lo dicen de quedo, otros lo van preguntando:
—Aquí viene entre esta gente quien mató al conde Lozano.—
Como lo oyera Rodrigo, en hito los ha mirado:
Con alta y soberbia voz de esta manera ha hablado:
—Si hay alguno entre vosotros, su pariente o adeudado,
que le pese de su muerte, salga luego a demandallo;
yo se lo defenderé quier a pie, quier a caballo.—
Todos responden a una: —Demándelo su pecado.—
Todos se apearon juntos para el rey besar la mano;
Rodrigo se quedó solo encima de su caballo.
Entonces habló su padre, bien oiréis lo que ha mandado:
—Apeaos vos, mi hijo, besaréis al rey la mano,
porque él es vuestro señor, vos, hijo, sois su vasallo.—
Desde Rodrigo esto oyó sintióse más agraviado:
Las palabras que responde son de hombre muy enojado.
—Si otro me lo dijera, ya me lo hubiera pagado;
mas por mandarlo vos, padre, yo lo haré de buen grado.—
Ya se apeaba Rodrigo para al rey besar la mano;
Al hincar de la rodilla, el estoque se ha arrancado.
Espantóse de esto el rey, y dijo como turbado:
—Quítate, Rodrigo, allá, quítate me allá, diablo,
que tienes el gesto de hombre y los hechos de león bravo.—
Como Rodrigo esto oyó, apriesa pide el caballo:
Con una voz alterada, contra el rey así ha hablado:
—Por besar mano de rey no me tengo por honrado;
porque la besó mi padre me tengo por afrentado.—
En diciendo estas palabras salido se ha del palacio:
Consigno se los tornaba los trescientos hijosdalgo:
Si bien vinieron vestidos, volvieron mejor armados,
Y si vinieron en mulas, todos vuelven en caballos.

De este Rodrigo, juvenil y desorbitado personaje preferido por el romancero tradicional, procede el personaje teatral de la comedia española (Guillén de Castro) y el famoso Cid de Corneille, clásico de la dramaturgia francesa.

Sabemos que el Rodrigo del teatro no corresponde con la realidad histórica del alférez de Sancho II ni con la del vasallo, a quien Alfonso VI casó con Jimena Díaz y que aparece junto al rey corroborando documentos y cumpliendo comisiones de confianza, como el cobro de los tributos que los reyes moros debían al rey de Castilla.

Rodrigo tenía enemigos entre los allegados al rey don Alfonso, especialmente el conde de Nájera, García Ordóñez, miembro destacado de la noble familia leonesa de los Beni Gómez.

En el año 1079, con ocasión de un viaje de Rodrigo a Sevilla para cobrar las parias o tributos que el rey Motámid de Sevilla pagaba a Alfonso VI, hubo un enfrentamiento entre Rodrigo y el conde García Ordóñez que protegía al rey moro de Granada. García Ordóñez estuvo preso tres días en manos del Cid, hecho histórico que el *PMC* recuerda.

El *PMC* y la *Historia Roderici*, crónica latina de algunas hazañas de Mio Cid, señalan la causa del primer destierro de Rodrigo en la cizaña de los “malos mestureros”, que habrían acusado a Rodrigo ante el rey. No se aclaran los motivos de la ira regia, pero *PMC* sugiere que se habría acusado a Rodrigo de retener parte de las parias del rey moro de Sevilla. Detrás de todo, parece actuar la envidia del conde García Ordóñez.

En 1081, Rodrigo Díaz de Vivar parte al destierro con su mesnada, es decir sus caballeros vasallos, que lo acompañaban al destierro. Eran 60 lanzas con pendones; pero pronto se le suman otros caballeros deseosos de tener parte en las conquistas y ganancias, que el solo nombre de Mio Cid daba por seguros. Al salir de tierras del rey Alfonso VI, Mio Cid llevaba 300 lanzas y tomó rumbo hacia el NE, hacia el reino moro de Zaragoza. Había dejado a doña Jimena y sus hijos a buen recaudo en el monasterio de San Pedro de Cardeña. La poesía recrea la escena del encuentro de los esposos.

vv. 262-284 Afevos doña Ximena con su fijas do va llegando;
 señas dueñas las traen e adúzenlas en los braços.
 Ant el Campeador doña Ximena fincó los inojos amos,
 Llorava de los ojos, quísol besar las manos:
 –Merçed, Canpeador, en ora buena fostes nado!
 Por malos mestureros de tierra sodes echado.

Merçed, ya Çid, barba tan complida!
 Fem ante vos yo e vuestras ffixas,
 iffantes son e de días chicas,
 con aquestas mis dueñas de quien so yo servida.
 Yo lo veo que estades vos en ida
 e nos de vos partir nos hemos en vida.
 Dadnos consejo por amor de Santa María!–
 Enclinó las manos la barba vellida,
 A las sues fijas en braço' las prendía,
 Llególas al coraçón, ca mucho las quería.
 Llorava de los ojos, tan fuerte mentre sospira:
 –Ya doña Ximena, la mi mugier tan complida,
 commo a la mie alma yo tanto vos quería.
 Ya lo veedes que partir nos emos en vida,
 yo iré y vos fincaredes remanida.
 Plega a Dios e a santa María,
 que aun con mis manos case estas mis ffixas,
 o que de ventura y algunos días vida,
 e vos, mugier ondrada, de mí seades servida!–

El PMC reordena los acontecimientos del Cid histórico en una marcha progresiva y victoriosa hacia el Levante, que culminará en la toma de Valencia. La victoria de Alcocer, la toma de castillos y pueblos del reino moro de Lérida y las conquistas de Almenar, Burriana, Játiva y Denia con la derrota del conde de Barcelona, en la que el poeta

reúne dos enfrentamientos entre Rodrigo y Berenguer Ramón, señor de Barcelona, son los hitos que llevarán a la entrada de Valencia en 1094.

Habían transcurrido trece años desde su partida de Vivar. Pero lo que el poeta unifica y reordena, en la realidad histórica corresponde a dos lapsos de destierro: el primero entre 1081 y 1087, año en que a instancias de la reina Doña Constanza, el Cid se reúne con Alfonso en Toledo. La concordia dura poco, intrigantes incitan al rey, que despidió airadamente a Mio Cid de su campamento de Úbeda. Por esos años la situación de la península era muy difícil por la irrupción de los almorávides, un grupo guerrero surgido en el Norte de África; fundamentalistas que querían volver a los pueblos islámicos a la observancia rigurosa del Corán. Los reyes moros de Sevilla y de Granada deseaban desprenderse de los tributos que imponía el rey Alfonso de Castilla y reconquistar a Toledo, rendida a Alfonso VI en 1085, y, por esto, llamaron al jefe almorávide Yusuf ben Texufin. En 1086 Yusuf cruzó el estrecho y derrotó sangrientamente al ejército cristiano en Sagradas. El mismo rey de Castilla huyó mal herido del combate con un puñado de caballeros. La presencia de Mio Cid podía ser un aporte decisivo; pero ya vimos cómo el intento de la reina doña Constanza fracasó en 1087.

Mio Cid siguió luchando en el NE de la península y evitó enfrentarse con su rey y señor. La entrega de Valencia al partido almorávide y el asesinato de Alcádir, rey moro de Valencia, determinan en 1093 que Mio Cid concentre sus fuerzas sobre Valencia.

Tanto el rey de Castilla como los reyes moros de Lérida y Zaragoza, y el conde de Barcelona entendieron que Mio Cid podía detener el avance almorávide en el Levante: buscaron la amistad de Rodrigo, que pudo concentrar su acción en lograr el dominio cristiano de la rica ciudad.

El asedio por hambre duró casi seis meses, y el sufrimiento de los sitiados fue terrible. Por fin, la ciudad se rindió incondicionalmente y el Cid ocupó las torres y defensas el 15 de junio de 1094. Al día siguiente, Mio Cid hizo su entrada y otorgó un estatuto respetuoso de la vida y costumbres de los musulmanes, que causó asombro. Reservó para sí el poder de justicia para vengar la muerte del rey Alcádir.

En septiembre de 1094, un enorme ejército almorávide al mando del sobrino del rey de Marruecos se reunió a una legua de Valencia y, pasado el mes de Ramadán, atacaba a diario los muros y los arrabales. El 25 de octubre, de noche, el Cid hizo salir ocultamente parte de sus hombres, que se infiltraron detrás del campamento almorávide. Al rayar el día se produjo la salida de los cristianos por la puerta del Cuarte y se entabló feroz combate hasta la sorpresiva aparición de los hombres de la celada nocturna, que atacaron al desguarnecido campamento como si fuera un refuerzo llegado de Castilla. De ahí en más, fue la huida sin control de los almorávides y la conquista del rico botín del príncipe marroquí.

El Cid había triunfado, pero aún no ocupaba el alcázar, donde había mantenido a mozárabes valencianos. Mio Cid procedía con una política lenta y firme. Después de la batalla del Cuarte, ordenó la ocupación del alcázar, donde ondeó su estandarte; enseguida juzgó a Ben Yehhaf, jefe de los musulmanes valencianos como autor de la muerte del rey Alcádir, y lo hizo quemar por regicida. Pudo llamarse entonces, “señor de Valencia”.

Ninguno de estos hechos históricos se presenta de esta manera en el PMC. El paso de la realidad a ficción poética conserva la esencia y maneja otros resortes para llegar al mismo fin. La conquista de Valencia se narra en pocos versos; pero en cambio, se relata minuciosamente la marcha del séquito que lleva de Castilla a Valencia, a doña Ximena y sus hijas. La entrada de la familia del Cid precedida por la clerecía, con cruces y cirios. La espectacular corrida del Cid sobre Bavioca en el patio del alcázar y el ascenso a la torre más alta son elocuente manifestación de la magnificencia y poderío del señor de Valencia.

vv. 1584-1621 El que en buen ora nasco non lo detardava:
 vistiós el sobregonel; luenga trahe la barba;
 ensiéllanle a Bavioca, cuberturas le echavan,
 mio Çid salió sobré, e armas de fuste tomava.
 Por nombre el cavallo Bavioca cavalga,
 fizo una corrida, ésta fo tan estraña,
 quando ovo corrido, todos se maravillavan;

des día se preçió Bavioca en quant grant fo España.
En cabo del cosso mio Çid descavalgava,
adeliñó a su mugier e a sues fijas amas;
quando lo vio doña Ximena, a piedes se le echava:
–Merced, Campeador, en buen ora cinxiestes espada!
Sacada me avedes de muchas vergüenças malas;
afeme aquí, señor, yo e vuestras fijas amas,
con Dios e convusco buenas son e criadas.–
A la madre e a las fijas bien las abraçava,
del gozo que avien de los sos ojos lloravan.
Todas las sus mesnadas en grant deleyt estavan,
armas tenien e tablados crebantavan.
Oíd lo que dixo el que en buena çinxo espada:
–vos doña Ximena, querida mugier e ondrada,
e amas mis fijas mio coraçón e mi alma,
entrad comigo en Valençia la casa,
en esta heredad que vos yo he ganada.–
Madre e fijas las manos le besavan.
A tan grand ondra ellas a Valençia entravan.
Adeliñó mio Çid con ellas al alcáçer,
allá las subie en el más alto logar.
Ojos vellidos catan a todas partes,
miran Valençia cómmo yaze la çibdad,
e del otra parte a ojo han el mar,
miran la huerta, espessa es e grand,
e todas las otras cosas que eran de solaz;
alçan las manos pora Dios rogar,
desta ganança cómmo es buena e grand.
Mio Çid e sus compañas tan a grand sabor están.
El invierno es exido, que el março quiere entrar.
Dezir vos quiero nuevas de allent partes del mar,
de aquel rey Yúcef que en Marruecos está.

El poema centra los hechos históricos en la perspectiva familiar de la esposa e hijas del Cid, que se estremecen ante el ruido de los tambores de los almorávides y la visión de la muchedumbre de moros que rodea a Valencia.

vv. 1630-1670 Llegaron a Valençia, la que mio Çid a conquista,
fincaron las tiendas, e posan las yentes descreidas.
Estas nuevas a mio Çid eran venidas.

–iGrado al Criador e al Padre espirital!
Todo el bien que yo he, todo lo tengo delant:
con afán gané a Valençia, e ela por heredad,
a menos de muert no la puodo dexar;
grado al Criador e a santa María madre,
mis fijas e mi mugier que las tengo acá.
Venídom es deliçio de tierras d’allent mar,
entraré en las armas, non lo podré dexar;
mis fijas e mi mugier veerme an lidiar;
en estas tierras ajenas verán las moradas cómmo se fazen,
afarto verán por los ojos cómmo se gana el pan.–
Su mugier e sus fijas subiólas al alcáçer,
alçavan los ojos, tiendas vidieron fincar:
–¿Quês esto, Çid, sí el Criador vos salve!–
–Ya mugier ondrada, non ayades pesar!
Riqueza es que nos acreçe maravillosa e grand:
a poco que viniestes, presend vos quieren dar:
por casar son vuestra fijas, adúzenvos axuvar.–
–A vos grado, Çid, e al Padre spirital.–
–Mugier, seed en este palaçio, en el alcáçer;
non ayades pavor por que me veades lidiar,
con la merced de Dios e de santa María madre,
créçem el coraçón por que estades delant;
con Dios aquesta lid yo la he de arrancar.–

Fincadas son las tiendas e pareçen los alvores,
 a una grand priessa tañién los atamores;
 alegravas mio Çid e dixo: –¡Tan buen día es oy!–
 Miedo á su mugier e quiérel crebar el coraçón,
 assí ffazie a las dueñas e a sus fijas amas a dos:
 del día que nasquieran non vidieran tal tremor.

Prisos a la barba el buen Çid Campeador:
 –Non ayades miedo, ca todo es vuestra pro;
 antes destos quinze días, si ploguiere al Criador,
 abremos a ganar aquellos atamores;
 a vos los pondrán delant e veredes quáles son,
 desí an a seer del obispo don Jerome,
 colgar los han en Santa María madre del Criador–.
 Vocación es que fizo el Çid Campeador.
 Alegre’ son las dueñas, perdiendo van el pavor.

El trozo que hemos leído es una muestra del procedimiento de poetización de un hecho histórico. La batalla del Cuarte fue un triunfo de Mio Cid sobre los almorávides que habían cercado a Valencia; el poeta enfoca la narración desde la perspectiva de la mujer y las hijas de Mio Cid. Así como en la ficción poética, la posesión real del señorío de Valencia se cumple no por haber clavado el pendón del Cid en la torre más alta del alcázar, sino porque los ojos “vellidos”, es decir, “hermosos”, de Ximena y sus hijas, recorren, admirados, la ciudad, el mar y la verde huerta que se extendía a sus pies, del mismo modo, la imponente presencia del formidable ejército almorávide y el estruendo de los tambores estremecen y aterrorizan a las niñas, y el Cid cambia la óptica del hecho y les dice: “alegrémonos, la morisma viene a ofrecernos el ajuar para vuestras bodas, en poco tiempo, tendréis esos tambores a vuestros pies”. Y cuando finalice el duro combate, el Cid les dirá:

vv. 1748-9 –A vos me omillo, dueñas, grant prez vos he ganado
 vos teniendo a Valencia, e yo vencí el campo;...

La batalla del Cuarte y la posterior, cuando llega el rey Búcar de Marruecos, sirven en la ficción poética para visualizar las fuertes luchas que hubo de vencer el Cid para derrotar a los almorávides llegados en oleadas por tierra y por mar. Mio Cid los derrotó y paró el avance por la costa de Levante; por dos años, hasta su muerte en julio de 1099, nadie se atrevió a volver sobre Valencia. Doña Jimena resistió por otros dos años como señora de Valencia; pero es sabido que finalmente debió desamparar la ciudad, de la que salió protegida por fuerzas del rey Alfonso VI.

En su salida, llevó el cuerpo embalsamado del Cid, y la leyenda quiere que lo llevaron armado y montado sobre un corcel. Ante la visión del Cid nuevamente a caballo, huyeron despavoridos los moros que rodeaban Valencia.

Y llegamos así a la escena final de la película que ustedes acaban de ver: la imagen del cuerpo muerto y montado de Mio Cid que cabalga por la playa de Valencia hasta perderse en la lejanía.

El arte, la leyenda y la poesía crearon la imagen fuerte, medida y digna del Mio Cid maduro y en la plenitud de su poder: el señor de Valencia, padre y esposo amantísimo que casa a sus hijas con grandes señores, de los que descienden los reyes de España:

oy los rreyes de España sos parientes son

dice el *PMC* en sus últimos versos.

El romancero tomó la imagen del Rodrigo mozo, levantisco y poco respetuoso de jerarquías, que, por medio el teatro, se difundió en los siglos XVI y XVII.

Nacido de noble linaje en el pequeño lugar de Vivar, donde vivía de las rentas de un molino sobre el río Ubierna, el alférez de Sancho II y fiel vasallo de su sucesor, el rey Alfonso VI, Rodrigo Díaz llegó a ser el gran caudillo de la España del siglo XI, único héroe invicto ante las

huestes almorávides, que por la fuerza de su brazo y su ingenio llegó a ser señor de Valencia.

El héroe de carne y hueso fue inspirador del Cid del antiguo poema de principios del siglo XIII y del joven bravío que prefirió el romancero y el teatro.

El bueno de don Ramón habrá mirado con comprensión al Cid de Charlton Heston y la nueva encarnación del mítico personaje que cierra con su galope hacia la fama y el futuro, la versión que los mediados del siglo XX quiso dar, con las nuevas técnicas fílmicas de una historia siempre viva y sugerente.

Señores:

Estas son las nuevas de mio Çid el Campeador
En este lugar se acaba esta razón.

